
AVALIAÇÃO DE UM MODELO DE EVOLUÇÃO DO USO E COBERTURA DA TERRA PARA SIMULAÇÃO DO DESMATAMENTO DA AMAZÔNIA NA DIVISA ENTRE O PARÁ E O MARANHÃO

JOÃO PEDRO DOS SANTOS 1
GUILHERME FRANCISCO DO NASCIMENTO PINTO 1
WELISSON WENDEL EUFRÁSIO GOMES 1
DIEGO RODRIGUES MACEDO 2

Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG
Instituto de Geociências - IGC

1 Pós-graduação em Análise e Modelagem de Sistemas Ambientais, Belo Horizonte, MG
joaopedrosgeo@gmail.com, guilhermefnp2@gmail.com, welissoneufrasio@hotmail.com,

2 UFMG, IGC, Departamento de Geografia
diegorm@ufmg.br

RESUMO - O objetivo deste trabalho foi desenvolver e avaliar um modelo dinâmico de transformação do uso e cobertura da terra na região compreendida entre os estados do Pará e Maranhão utilizando a plataforma livre Dinamica EGO, com simulação para os anos de 2008 e 2016 para detecção da expansão do desmatamento. A metodologia foi dividida em três etapas: (i) preparação dos dados de entrada, utilizando mapas de uso e cobertura da terra, bem como dados de caracterização da área de estudo; (ii) calibração, parametrização e validação do modelo e (iii) simulação dos cenários 2008 e 2016 para comparação com os mapas obtidos pelo Prodes para os mesmos anos. Após a geração da matriz de transição, calculada a partir dos mapas inicial (2000) e final (2003), verificou-se que neste período o desmatamento ocorre a uma taxa de 6,02% ao ano. A partir da execução do modelo constatou-se que a expansão do desmatamento obtido pelos mapas simulados se dá de forma mais intensa em comparação com os mapas obtidos pelo Prodes que possui informação do desmatamento real. Dentre os fatores que levaram a isso se considera a ausência de mais dados socioeconômicos e biofísicos que poderiam ser incluídos no modelo.

ABSTRACT – The aim of this work was to develop and evaluate a dynamic model of transformation of the land cover and use of the region between the states of Pará and Maranhão using the Dynamics EGO platform with simulation for the years 2008 and 2016 for the detection of expansion of deforestation. The methodology were divided into three steps: (i) Preparation of input data; (ii) calibration, parameterization and validation of the model and (iii) simulation of the scenarios 2008 and 2016 for comparison with the maps obtained by Prodes for the same years. After the generation of the transition matrix, calculated from the initial maps (2000) and final (2003), it was found that in this period the deforestation is occurring at a rate of 6.02% per year. From the execution of the model it was found that the expansion of the deforestation obtained by the simulated maps is given more intensely compared with the maps obtained by Prodes that has information of the real deforestation. Among the factors that led to this is considered the absence of more socioeconomic and biophysical data that could be included in the model.

1 INTRODUÇÃO

As causas do desmatamento da Amazônia são complexas e estão relacionadas a fatores históricos de migração, exploração dos recursos naturais, expansão da fronteira agrícola, criação de estradas e ferrovias e a fraca presença do Estado para garantir a preservação de terras, principalmente no que tange às reservas indígenas (GEIST & LAMBIN, 2001; SOARES-FILHO et al., 2008).

A aplicação de diferentes processos desenvolvidos em Sistemas de Informações Geográficas (SIG) tem o potencial de gerar novas informações, que podem auxiliar no planejamento de ações de combate ao desmatamento. Da mesma forma, modelos de simulação de desmatamento têm se desenvolvidos cada vez mais, tendo suas técnicas aprimoradas e integradas a relatórios utilizados por tomadores de decisão, bem como em pesquisas científicas. Métodos bayesianos, como pesos de evidência, têm se mostrado eficazes para geração de cenários plausíveis do desmatamento

Figura 2. Fluxograma com as etapas de construção e execução do modelo.

Fonte: Elaborado pelos autores.

2.2 Base de Dados

Para desenvolvimento do modelo foi utilizado imagens provenientes do satélite Landsat-5 TM para os anos de 1997, 2000 e 2003, obtidas através do Projeto de Monitoramento do Desmatamento na Amazônia Legal por Satélite (Prodes), com a resolução espacial de 250m. Para avaliação do desempenho do modelo foram utilizados os dados do uso e cobertura da terra de 2008 e 2016, também do Prodes. Além das imagens de satélites, foram utilizados como preditores do modelo de simulação *rasters* com resolução espacial também de 250m, contendo as seguintes variáveis para o ano de 2000: *buffer* de distância de rios principais, *buffer* de distância de hidrovias, *buffer* de distância de todas as rodovias, *buffer* de distância de rodovias pavimentadas, *buffer* de distância de loteamentos, *buffer* de distância de áreas desflorestadas, *buffer* de distância de áreas protegidas, solo, vegetação, altitude, declividade e atração urbana. Os dados foram obtidos junto ao Centro de Sensoriamento Remoto da UFMG (CSR) (www.csr.ufmg.br).

2.3 Calibração do Modelo

A calibração do modelo tem por objetivo selecionar o melhor conjunto de variáveis e parâmetros, produzindo, desta forma, um melhor ajuste entre os dados empíricos e a realidade. O cálculo da matriz de transição é o primeiro passo para a calibração do modelo. Essa matriz descreve um sistema que muda em incrementos de tempo discretos, em que o valor de qualquer variável em um dado período de tempo é a soma de porcentagens fixas de valores de todas as variáveis no passo de tempo anterior (SOARES-FILHO et al., 2013).

Em função dos propósitos estabelecidos neste trabalho, foi gerada uma matriz de transição que demonstra as alterações no período analisado, neste caso, entre os anos de 2000 e 2003. Diante disso, foram geradas as taxas de transição que definem as taxas líquidas de mudança, demonstrando a porcentagem de terras alteradas da classe floresta para a classe desmatada, e a taxa bruta, expressa em unidades de área, em hectares ou km².

Uma vez que o processo de geração da matriz de transição encontra-se finalizado, foram identificadas as áreas mais susceptíveis às mudanças, utilizando o método de pesos de evidências. Este procedimento consiste em um método bayesiano do tipo Autômato Celular, que foi aplicado a partir da plataforma Dinâmica EGO. O método utiliza-se de variáveis explicativas categóricas e binárias para informar o quão atrativas ou repulsivas estas variáveis são à variável resposta “desmatamento”. As variáveis contínuas precisam ser categorizadas de forma que cada intervalo desta variável seja avaliado em termos de sua associação ou dissociação com a variável resposta (SOARES-FILHO et al., 2004).

Para aplicação do método, foram incluídos os mapas da paisagem inicial do uso e cobertura da terra (1997) e final (2000), além dos dados quantitativos de vegetação, solo, altitude, distância de estradas, rios, entre outros. Para identificar a correlação das variáveis explicativas, foi aplicado o Teste de *Crammer*, proposto por Bonham-Carter (1994). O Índice de *Crammer* está limitado a valores entre o intervalo de 0 a 1, e sugere que abaixo de 0,5 exista menos correlação entre as variáveis. As variáveis espaciais com alto grau de correlação, ou seja, variáveis que podem causar superinflação do modelo (erro Tipo-1), foram excluídas, e para isso, considerou-se o limiar de 0,6 no índice de *Crammer*. Após a realização de diversos testes, os parâmetros para o processo de categorização também foram alterados em alguns casos, buscando, dessa forma, variáveis que apresentassem valores significativos. Por exemplo, o incremento (categorização) das variáveis “altitude” e “distância de todas as rodovias” passaram de 100 em 100 metros, para intervalos de 50 metros, já a variável “atração urbana” passou de 100 para 200 metros. Por fim, alteraram-se também os

valores de incremento da variável “distância de assentamentos” de 100 para 400 metros, além dos valores do delta mínimo que passou de 10 para 50.

2.4 Parametrização e Validação do Modelo

Utilizou-se para a parametrização do modelo os valores dos algoritmos *expander* e *patcher*, responsáveis pela alocação de mudanças de cobertura e uso da terra. A primeira corresponde à expansão e contração de manchas previamente existentes de uma determinada classe. A segunda destina-se a criação de novas manchas e correção falhas ou remendos. Além da proporção entre *patcher* e *expander*, torna-se necessário o uso do índice de isometria, e neste caso foi adotado o valor de 1,5 (SOARES-FILHO, 2004). Diversos métodos de comparação de mapas foram desenvolvidos sendo que o Dinamica EGO utiliza o método de similaridade *fuzzy* adaptado de Hagen (2003). Esse método considera uma função de incerteza da localização de uma classe dentro de sua vizinhança de células. Nessa etapa foram utilizados os mapas de uso e cobertura da terra, observado e simulado, para o ano de 2003. O valor de similaridade obtido representa o grau de ajuste de uma função de decaimento exponencial com a distância para o peso da contribuição do estado da célula em torno de uma célula central (SOARES-FILHO, 2004).

Foi também realizada uma validação adicional utilizando um modelo nulo. Durante esse processo de validação gerou-se um mapa nulo de cobertura do solo simulado para o ano de 2003, tendo como base um mapa de probabilidade nula. Para o mapa de probabilidade nula foi definido um valor igual para todas as células (0,5), significando que a mudança de classe de cobertura do solo poderia ocorrer em qualquer célula de forma aleatória durante a rodada de simulação, uma vez que nenhuma das células apresentaria uma probabilidade maior de mudança em relação à célula vizinha. Posteriormente, esse mapa nulo de cobertura da terra simulado foi submetido à mesma validação apresentada no tópico anterior, sendo inserido no lugar referente ao mapa de cobertura da terra simulado. Agora, no entanto, o resultado esperado é um valor de similaridade menor do que o observado na validação utilizando decaimento constante com múltiplas janelas, o que significaria que o modelo produzido não está gerando mudanças de cobertura do solo de maneira aleatória. A estrutura de paisagem (média e desvio padrão das manchas) dos mapas simulado e nulo foi gerada para comparação e discussão.

Outra validação realizada foi pelo método de similaridade de janela múltipla, onde é empregada uma função de decaimento constante dentro de um tamanho de janela variado. Foi adotada uma função de decaimento constante para o mapa do ano de 2003 com janelas dos tamanhos: 1x1, 3x3, 5x5, 7x7, 9x9 e 11x11.

Após essa etapa, foi rodado o modelo de simulação para os anos de 2008 e 2016. Posteriormente, estes mapas tiveram suas similaridades calculadas com os mapas disponibilizados pelo Prodes para os mesmos anos, utilizando a ferramenta *Calc Reciprocal Similarity Map* disposta no Dinamica EGO. Os arquivos *rasters*, gerados pelo Dinamica EGO, foram transferidos para o ArcGIS versão 10.2. para geração de *layouts*. Com alguns dados obtidos por planilhas durante a construção do modelo foram gerados gráficos e tabelas para análise e discussão.

3. ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS

Após a geração da matriz de transição, calculada a partir dos mapas de 2000 (inicial) e 2003 (final), observou-se que neste período o desmatamento ocorreu a uma taxa líquida de 6,02% ao ano. Este valor aponta o percentual de conversão de áreas não desmatadas em áreas desmatadas. Ainda, de acordo com os resultados do índice *Crammer* no teste de dependência espacial, foram excluídas as variáveis “distância de vias pavimentadas” e “distância para hidrovias”, devido à alta correlação espacial e, portanto, redundância entre as variáveis. Esta exclusão foi necessária para garantir a independência de eventos. Após a exclusão, foram recalculados os intervalos e os pesos de evidência. Os coeficientes de determinação (R^2) gerados a partir dos pesos de evidência também foram ajustados como forma de suavizar as diferenças entre os parâmetros. Um exemplo desse ajuste é apresentado na Figura 2 para a variável “distância de áreas desmatadas”.

Na validação do modelo foi aplicada a medida de similaridade *fuzzy* disposta no Dinamica EGO entre os mapas simulado e observado. Na validação por similaridade usando decaimento exponencial os valores obtidos entre os mapas observado e simulado foi de 0,588 e entre os mapas observado e nulo foi de 0,376. Isso significa, portanto que há uma significativa diferença entre os mapas gerados pelo modelo utilizando os parâmetros mencionados e o mapa de probabilidade aleatória. A avaliação do mapa simulado para o ano de 2003 é apresentado na Tabela 1.

Figura 2 – Ajuste nos pesos de evidência: Distância de áreas desmatadas (A); Distância de áreas desmatadas “ajustado” (B).

Fonte: Elaborado pelos autores.

Tabela 1 - Avaliação do resultado do modelo pelo método de janela múltipla para o ano de 2003.

Tamanho da Janela (pixels)	Similaridade Mínima	Similaridade Máxima
1x1	0,1577	0,1887
3x3	0,2592	0,6080
5x5	0,3435	0,7331
7x7	0,4051	0,7790
9x9	0,4415	0,8062
11x11	0,4644	0,8257

Fonte: elaborado pelos autores.

Pela Tabela 1 é possível identificar que a partir da janela de tamanho 3x3 pixels a similaridade máxima já ultrapassa 0,5 (0,6080), sendo que na janela de tamanho 11x11 pixels a similaridade máxima é 0,8257. Isso mostra uma concordância aceitável entre os mapas, sendo que se as mesmas células de alteração fossem encontradas numa mesma janela o resultado seria 1, como discutido por Soares-Filho et al. (2013).

Como método de verificação do modelo através das imagens obtidas, os mapas real e simulado de 2003 tiveram seus tamanhos médios e desvio padrão das manchas calculados para as áreas desmatadas e não desmatadas, como mostrado na Tabela 2. Para as áreas desmatadas a variação dos resultados foi pequena em relação aos valores das áreas não desmatadas entre os mapas. Enquanto que o mapa real apresenta para áreas não desmatadas tamanho médio de 2250,77ha, o mapa simulado apresenta 455,32ha. Apesar da determinação dos parâmetros para os algoritmos de transição, criação e expansão das manchas (*patcher* e *expander*) por tentativa e erro, esses foram os melhores valores encontrados.

Tabela 2 – Tamanho médio e desvio padrão das manchas das áreas desmatadas e não desmatadas.

Mapas	Áreas	Média do tamanho das manchas em Ha	Desvio padrão do tamanho das manchas em Ha
2003 real	Desmatada	2399,56	59366,90
	Não desmatada	2250,77	28212,22
2003 simulado	Desmatada	1999,91	56080,37
	Não desmatada	455,32	11835,03

Após vários testes de simulação, com a obtenção dos parâmetros satisfatórios e validação, foram gerados os mapas com simulações para 2008 e 2016 para que, assim, fosse possível a comparação entre os mapas obtidos pelo Prodes para o mesmo período, como mostra a Figura 3. Pelos mapas contidos na Figura 3 verifica-se que a expansão do desmatamento se dá de forma diferente na comparação entre os mapas simulados e os mapas obtidos pelo Prodes. Nos mapas simulados, o desmatamento ocorre de forma mais intensa que a realidade verificada no mapeamento realizado pelo INPE.

Figura 3 – Áreas desmatadas e não desmatadas para os anos de 2000 e 2008 obtidos pela simulação do modelo e pelo Prodes.

Foi calculada a similaridade entre os mapas obtidos pela simulação do modelo e os mapas obtidos pelo Prodes (Tabela 3). Para o ano de 2008 a similaridade entre os mapas simulado e real foi de 0,6798. Para o ano de 2016 a similaridade entre os mapas foi de 0,7310. Ou seja, o primeiro ano analisado (2008) possui similaridade inferior ao segundo ano (2016).

De acordo com o INPE (2018) o Pará é o estado brasileiro com maior taxa de desmatamento, tendo o Maranhão também uma expressiva participação nesse ranking. Todavia, esse desmatamento tem ocorrido de forma menos intensa em relação ao que foi identificado pelas simulações. Dentre os fatores que levaram a isso, considera-se a

ausência de mais dados socioeconômicos e biofísicos que poderiam ser incluídos no modelo, como mudanças na legislação, como o Código Florestal lançado em 2012, por exemplo. Outro fator a ser considerado é o tamanho dos valores do *pixel* dos dados de entrada que podem ter condicionado uma generalização das informações espacializadas.

Tabela 3 – Similaridade entre os mapas obtidos pela simulação do modelo e do Prodes para 2008 e 2016.

Ano	Similaridade entre os mapas simulados e do Prodes
2008	0,6798
2016	0,7310

Trabalhos semelhantes ao aqui apresentado, como o de Ximenes et al. (2007) e Teixeira (2009), obtiveram resultados mais próximos da realidade de sua e uma melhor validação. Embora ambos os trabalhos citados tenham se utilizado de metodologias bastante parecidas com a utilizada nesse artigo, nota-se um melhor desempenho dos modelos de simulação, muito devido à utilização de dados com melhor resolução espacial.

4. DISCUSSÃO E CONSIDERAÇÕES FINAIS

Modelos de simulação da transformação do uso e cobertura da terra estão sendo amplamente utilizados, porém há de se haver precaução em seus usos para que não ocorram conclusões precipitadas. Podemos, inclusive, considerar que os desmatamentos poderiam estar ocorrendo em taxas maiores se não fosse o esforço científico de gerar modelos que simulem a cobertura superficial da Amazônia que servem como ferramentas aos tomadores de decisão para gestão territorial.

O esforço para se calibrar e validar o modelo leva a constantes alterações nos valores da parametrização, incluindo ciclos de seleção de variáveis e de cálculo dos pesos de evidência. Apesar da diferença entre as simulações e a realidade, os cenários gerados se apresentam como um alerta à ampla expansão do desmatamento por seu espalhamento difuso. As limitações do modelo giram em torno da necessidade de generalização dos mapas, uma vez que a base de dados utilizada já possui valores de *pixels* correspondentes às grandes áreas. Porém, ciente de suas limitações verifica-se que o percurso metodológico adotado apresenta o potencial da modelagem espacial como uma importante ferramenta para auxílio na gestão territorial.

Agradecimentos

À Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), pela concessão da bolsa de mestrado ao autor João Pedro dos Santos. À Fundação de Amparo à Pesquisa de Minas Gerais (Fapemig) pela concessão da bolsa de mestrado ao autor Welisson Wendel Eufrásio Gomes. E finalmente, ao Centro de Sensoriamento Remoto da UFMG (CSR) pela disponibilização da base de dados utilizada.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BONHAM-CARTER, G. F. **Geographic Information Systems for Geoscientists: Modelling with GIS**. Ontario: Pergamon, 1994. 305 p.

GEIST, H. J. & LAMBIN, E. F. 2001. **What Drives Tropical Deforestation? A Meta-Analysis of Proximate and Underlying Causes of Deforestation Based on Subnational Case Study Evidence**. Belgium, LUCC International Project Office, LUCC Report Series, 4. 136pp. Disponível em: <<http://www.geo.ucl.ac.be/LUCC/lucc.html>>. Acesso em 23 de junho de 2018.

HAGEN, A. **Fuzzy set approach to assessing similarity of categorical maps**. *International Journal of Geographical Information Science*, 17 (3), p.235-249, 2003.

INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS ESPACIAIS. **Monitoramento da Floresta Amazônica Brasileira por Satélite**. Disponível em: <<http://www.obt.inpe.br/OBT/assuntos/programas/amazonia/prodes>>. Acesso em 12 de junho de 2018.

SOARES-FILHO, B. S.; ALENCAR, A.; NEPSTAD, D.; CERQUEIRA, G.; VERA-DIAZ, M.; RIVERO, S.; SOLÓRZANO, L. & VOLL, E. 2004. Simulating the Response of Land-Cover Changes to Road Paving and

Governance Along a Major Amazon Highway: The Santarém-Cuiabá Corridor. **Global ChangeBiology**, 10(5): 745-764.

SOARES FILHO, B. S.; GARCIA, R. A.; RODRIGUES, H.; MORO, S.; NEPSTAD, Daniel. Nexos entre as dimensões socioeconômicas e o desmatamento: A caminho de um modelo integrado. In: BATISTELLA, Mateus; ALVES, Diogenes; MORAN, Emilio. (Org.). Amazônia. **Natureza e Sociedade em Transformação**. São Paulo, 2008, v. 1.

SOARES-FILHO, B.; RODRIGUES, H.; FOLLADOR, M. **A hybridanalyticalheuristicsmethod for calibratingland-use changemodels**. Environmental Modelling& Software, v. 43, p. 80-87, 2013.

TEIXEIRA, Gustavo Grillo; SOARES-FILHO, Britaldo Silveira . **Simulação da tendência do desmatamento nas Cabeceiras do Rio Xingu, Mato Grosso - Brasil**. In: Simpósio Brasileiro de Sensoriamento Remoto, 14 (SBSR), 2009, Natal. Anais. São José dos Campos: Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), 2009. p. 5483-5490.

XIMENES, A. C.; ALMEIDA, C. M. ; AGUIAR, A. P. D. ; AMARAL, S. . **Modelagem dinâmica do desmatamento na Amazônia. Caso de estudo no município São Felix do Xingu - Pará.**. In: XII Simpósio Brasileiro de Geografia Física e Aplicada, 2007, Natal. XII Simpósio Brasileiro de Geografia Física e Aplicada. Natal: UFRN, 2007.